

EIXO TEMÁTICO 1: DOCUMENTAÇÃO

NORDESTE NA HISTORIOGRAFIA DA ARQUITETURA BRASILEIRA: REVISANDO PANORAMAS

SÁ, OTON (1)

1. Mestrando, Universidade Presbiteriana Mackenzie, otonsa@icloud.com

RESUMO

O presente artigo tem como objetivo contribuir com a discussão da revisão de panoramas historiográficos no campo da arquitetura e urbanismo brasileiro. É nesse contexto que este trabalho toma como objeto de estudo o livro “Arquiteturas no Brasil 1900-1990” para discutir aquilo que define como “representatividade nordestina” na obra de Hugo Segawa. Sendo uma bibliografia referencial em grande parte dos cursos de história da arquitetura brasileira no Nordeste, por ser, entre os livros *panorâmicos* sobre arquitetura brasileira, aquele que mais faz referências a obras e arquitetos nordestinos, faz-se justificável a necessidade de revisar e compreender a efetiva capacidade de representação da região na construção argumentativa desse autor. Está lançada, então, a mão de um método de análise quantitativo, sistematização e representação desses dados e, por conseguinte, a interpretação dos mesmos coligindo conhecimentos empíricos e referências bibliográficas. A narrativa historiográfica não tem compromisso objetivo com a verdade. Hugo Segawa faz o uso dos seus dados e chega nesse resultado, aquele que valoriza certas obras/arquitetos/regiões no sentido de construir o seu discurso. Entretanto, quando lemos os vazios do seu texto podemos contestar algo que se toma como verdade unívoca por muitos. Questionemos.

PALAVRAS-CHAVE: arquitetura moderna; historiografia; nordeste; cânon; panoramas.

NORTHEAST IN THE HISTORIOGRAPHY OF BRAZILIAN ARCHITECTURE: reviewing panorams

ABSTRACT

This article aims to contribute to the discussion of the review of historiographical panorams in the field of Brazilian architecture and urbanism. It is in this context that this paper takes as its object of study the book “Arquiteturas no Brasil 1900-1990” to discuss what he defines as “Northeast representativeness” in the work of Hugo Segawa. As a reference bibliography in most courses on the history of Brazilian architecture in the Northeast, as it is, among the panoramic books on Brazilian architecture, the one that most makes references to Northeastern works and architects, the need to review and understand the effective capacity to represent the region in this author's argumentative construction. Then, the hand of a method of quantitative analysis, systematization and representation of these data is launched and, consequently, their interpretation, gathering empirical knowledge and bibliographic references. The historiographical narrative has no objective commitment to the truth. Hugo Segawa makes use of his data and arrives at this result, one that values certain works/architects/regions in order to build his discourse. However, when we read the gaps in his text, we can contest something that is taken as univocal truth by many. Let's question ourselves.

KEYWORDS: *modern architecture; historiography; Northeast; canon; panoramas.*

INTROmissão

O presente artigo tem como objetivo contribuir com a discussão da revisão de panoramas historiográficos no campo da arquitetura e urbanismo brasileiro. Mais especificamente quer compreender de que maneira se dá a apresentação/introdução do nordeste na construção narrativa da arquitetura moderna no Brasil. A princípio é necessário compreender que fatos históricos são diferentes do meio pelo qual apreendemos essas histórias. Elas nos são transmitidas através de narrativas interessadas em cumprir seus objetivos próprios, que modificam, portanto, fatos em interpretações, sendo suscetíveis às condições de espaço e tempo de sua produção. Como frisaria Marina Waisman em 1990, “nessa série de juízos, o momento histórico em que vive o historiador em papel preponderante, já que a história é escrita a partir dos interesses do presente e com os instrumentos, preconceções e projetos do presente” (WAISMAN, 2013, p. 3). Desta forma, podemos afirmar: os documentos, que carregam em si fatos, são relevantes, mas aguardam passivamente enquanto fontes inesgotáveis de interpretações (ZEIN, 2018).

A pesquisa que deu origem a este artigo resulta das atividades de ensino e pesquisa desenvolvidas na disciplina “Arquitetura Moderna e Contemporânea Brasileira e Ibero-americana”, ministrada pela Prof. Dr.^a Ruth Verde Zein, de mestrado no Programa de Pós-Graduação em Arquitetura e Urbanismo (PPGAU) da Universidade Presbiteriana Mackenzie (UPM). A inquietação despertada nas discussões da disciplina me trouxe a refletir sobre o papel do Nordeste, que tem uma produção arquitetônica significativa no século XX, na construção da historiografia da arquitetura moderna no Brasil e o porquê de nós, nordestinos, estudarmos tantas obras do eixo Sul-Sudeste, em especial Rio-São Paulo. O mesmo incomodo parece ter sido suscitado em outros autores nordestinos como Naslavsky (2014). Quais são os livros que apoiam e perpetuam esse protagonismo do qual não fazemos parte?

É nesse contexto que este trabalho toma como objeto de estudo o livro “Arquiteturas no Brasil 1900-1990” para discutir aquilo que define como “representatividade nordestina” na obra de Hugo Segawa, arquiteto e professor titular da faculdade de Arquitetura e Urbanismo da Universidade de São Paulo (FAUUSP). A primeira edição do livro panorâmico publicado em 1998 pela Edusp, Editora da Universidade de São Paulo, de acordo com Segawa, teria sido escrito a partir de um convite da “Universidade Autônoma Metropolitana do México para integrar uma coleção de monografias sobre a arquitetura latino-americana” (SEGAWA, 2018, p. 14). Este artigo faz sua pesquisa e análise crítica a partir da sua 3ª edição/2ª reimpressão publicada em 2018.

Sendo uma bibliografia referencial em grande parte dos cursos de história da arquitetura brasileira no Nordeste, por ser, entre os livros *panorâmicos* sobre arquitetura brasileira, aquele que mais faz referências a obras e arquitetos nordestinos, faz-se justificável a necessidade de revisar e compreender a efetiva capacidade de representação da região na construção argumentativa desse autor. De acordo com o levantamento quantitativo, no livro de Segawa são 39 obras citadas situadas no Nordeste, ao passo de que são citadas 144 no Sudeste (ZEIN, 2022). Esses números representam 14,88% e 54,75%, respectivamente, do total de obras citadas em todo corpo do texto. Mesmo neste cenário, o trabalho de Segawa é o que mais dá palco ao Nordeste. Vejamos esta tabela comparativo que elenca as oito principais obras panorâmicas da arquitetura brasileira a partir do trabalho de pesquisa dirigido por Zein (2022):

Tabela 1: Distribuição das obras citadas em cada livro por regiões.

	Brazil Buids: Architecture new and old, 1652-1942	Latin American Architecture since 1945	Modern Architecture in Brazil	Arquitetura Contemporânea no Brasil	Arquiteturas no Brasil 1900-1999	Brasil: arquiteturas após 1950	Latin America in Construction: Architecture 1955-1980	Infinito Vão: 90 anos de arquitetura brasileira
Norte	1	0	0	1	12	12	3	2
Nordeste	5	0	7	13	39	26	4	7
Centro-Oeste	1	0	1	24	12	35	23	9
Sudeste	29	26	142	182	144	160	73	67

Sul	1	1	4	3	46	10	1	3
Fora do país	1	1	3	5	10	23	9	4

Fonte: ZEIN, 2022.

Está lançada, então, a mão de um método de análise quantitativo, sistematização e representação desses dados e, por conseguinte, a interpretação dos mesmos coligindo conhecimentos empíricos e referências bibliográficas. Dessa forma, a fim de uma análise mais criteriosa, busca-se uma perspectiva de deslocamento de centro, apresentada por Waisman (2013) em “O Interior da História”, buscando vencer a força dos cânones ao propor debates e análises a partir das margens.

A essa perda de centralidade do ser e ao abandono dos valores fundamentais “há uma relação com a reivindicação de outros valores (por exemplo, os valores das culturas marginais, das culturas populares, opostos aos valores das culturas dominantes; a destruição dos cânones literários, artísticos etc.). (WAISMAN, 2013, p. 84).

DADOS E FATOS

Verificando objetivos

As discussões dessa representatividade passam a ser analisadas, em primeira instância, no capítulo preambular, intitulado “Alguma Explicação”. Segawa explicita constantemente um receio de cometer discursos totalizadores ao longo da construção de sua narrativa, uma vez que ele busca justamente ir contra a ideia centralizadora de uma produção moderna arquitetônica europeia que subjuga a modernidade brasileira.

O risco de escrever um estudo sobre a arquitetura brasileira do século 20 é reproduzir inadvertidamente aquilo que se critica: uma **visão totalizadora** que apaga as diferenças, **exalta as formas dominadoras** e dissimula a diversidade. (SEGAWA, 2018, p. 13, *grifo nosso*).

Como meio de remediar a realização de seus receios, o autor propõe analogias que bem cabem ao método que por fim utiliza para a construção de sua análise - **a manutenção de lentes de um microscópio**. Entretanto, logo admite a impossível tarefa de abster-se de juízos sobre o objeto de estudo, como já advertia Waisman (2013). Sobre isso, Segawa diz:

As circunstâncias apontam mais para o manejo do telescópio; todavia, o microscópio às vezes foi útil, mesmo com prejuízo de alguma coerência totalizadora que não constitui, propriamente, uma preocupação central). A **manutenção das lentes** e as direções para que elas apontam são de minha inteira responsabilidade; a razão dessas direções, espero que os leitores a percebam percorrendo as páginas deste trabalho. (SEGAWA, 2018, p. 14, *grifo nosso*).

Ao dispor seu objetivo geral, o autor estabelece critérios para a seleção de fatos que considera relevantes, pontuando acontecimentos em uma cronologia de fluxo axial por cada capítulo, que visam uma completude narrativa, a fim de compreender os processos que constituem a arquitetura moderna brasileira. Embora logo outra concessão seja proposta: as exceções à cânones modernos do século XX, sejam a arquitetos ou obras.

Conceções essas que são criticadas ao citar, como referência, o trabalho “Arquitetura Contemporânea no Brasil” de Yves Bruand (2010).

[...] busquei estudar os **processos** da constituição da nossa arquitetura moderna em matizes diversos, caracterizando modernidades distintas, que intitulam os capítulos. Nesse sentido não privilegiei arquitetos (exceções honrosas a Warchavchik, Niemeyer, Lucio Costa e Vilanova Artigas), tampouco obras (também exceções), mas a **inserção de arquitetos e obras no debate cultural e arquitetônico** num certo recorte da história. (SEGAWA, 2018, p. 15, *grifo nosso*).

Por fim, é *dada* ao leitor/historiador em arquitetura e urbanismo não representado – enquanto objeto de estudo – a *permissão* de utilizar seu panorama historiográfico como uma base de contextualização para a construção da sua própria pesquisa. Muito bem, já que todos seguiremos a sua construção narrativa, adaptaremos apenas a lentes para verificar as entrelinhas e escrever nos espaços reminiscentes nossa contribuição.

Todavia, mesmo na **ausência** de vários arquitetos ou obras no presente trabalho, o possível entendimento advindo dos processos que descrevo **permitiria uma contextualização dos personagens e realizações preteridos** em meu mapeamento. (SEGAWA, 2018, p. 15, *grifo nosso*).

Desta forma, a argumentação no preâmbulo do livro de Segawa pontua elementos que precisam ser analisados quantitativamente para a verificação da sua construção narrativa e o alcance dos objetivos estabelecidos por ele, isto é: uma análise qualitativa.

Cheios e vazios

A metodologia desse trabalho parte, em segunda instância, da abordagem apresentada e discutida por Ruth Verde Zein no artigo “O vazio significativo do cânon” (2020). O texto propõe a leitura crítica e analítica do levantamento de dados, quantitativa e qualitativamente, a partir de obras panorâmicas historiográficas da arquitetura moderna brasileira a fim de sugerir um método capaz de estabelecer a existência canônica tanto na produção dessas obras, quanto na construção heroica dos arquitetos modernos.

Seguindo, em certa medida, os passos propostos por Zein, são ressignificadas as proporções de documentação sistemática, tendo em vista a amplitude e dos objetos de estudo. Em vez de estudar todos os exemplos canônicos em todas as fontes escritas disponíveis, este trabalho sistematiza a construção argumentativa de cada capítulo, compreendendo o formato como se desenvolve o documento narrativamente dentro dos seus recortes temporais.

Cada capítulo dissertado por Segawa corresponde a períodos do processo de constituição da arquitetura moderna brasileira, perpassando desde os princípios de uma urbanização de sentido modernizador no fim do século XIX em “O Brasil em Urbanização”, pela disseminação da arquitetura moderna art déco em “Modernidade Pragmática (1922-1943)”, até os últimos anos antes da publicação do livro em “Desarticulação e Rearticulação (1980-1990)”. A sobreposição temporal entre os capítulos denota uma certa independência narrativa entre cada história, permitindo, assim, que o autor explorasse diferentes narrativas, dotadas de diferentes critérios de seleção de obras e personagens.

Como método de sistematização para a verificação da representatividade nordestina foram elaboradas três estratégias. Primeiramente foram dispostas por capítulo cada página do livro em questão e destacadas as páginas em que são citados eventos, projetos e/ou personagens espacializadas ou relacionados na região Nordeste. Por conseguinte, são eliminadas todas as grafias e gráficos do texto que não dizem respeito ao recorte espacial analisado a fim de realizar a comparação estruturas e citações. Ao passo em que são situadas

em contraste cada aparição do Nordeste, é possível entender em de que maneira é abordada por Hugo Segawa a região em cada capítulo.

Figura 1: Páginas do livro: 1. Total; 2. Apenas páginas em que citam o Nordeste; 3. Apenas frases/imagens em que citam o Nordeste.

Fonte: Oton Sá, 2021.

Figura 2: Recorte temporal por capítulo.

Fonte: Oton Sá, 2021.

Estruturalmente, os capítulos propostos pelo autor, sequencialmente, constroem a formação da modernidade brasileira: o capítulo 1 situa os indícios de uma urbanização modernizadora; os capítulos de 2 a 4 funcionam como um prelúdio para a consolidação da arquitetura moderna brasileira nos capítulos 5 e, principalmente, 6; por conseguinte os capítulos que se seguem apresentam episódios desconexos, até um certo ponto, que representam as consequências do apogeu da modernidade brasileira. Assim, quanto justapostas as aparições do Nordeste e a construção narrativa de cada capítulo, nota-se a discrepância da representatividade nordestina justamente nos capítulos que afirmam a modernidade de relevância canônica brasileira para Segawa, não havendo citação alguma sobre eventos, obras e/ou personagens espacializadas no Nordeste no capítulo 6, intitulado “Afirmção de uma Escola”. É válido ressaltar que o capítulo 3, nomeado “Modernidade Programática”, em que também não há aparição alguma da região em questão, é dedicado à narrativa dos primeiros indícios de alguma arquitetura considerada modernista no Brasil, abordando quase que unicamente uma das exceções indicadas pelo autor no preâmbulo: o arquiteto Gregori Warchavchik.

Figura 3: Obras citadas por página/capítulo.

Fonte: Oton Sá, 2021.

Foram levantadas um total de 40 obras nordestinas, uma a mais que o levantamento de Zein (2022), por incluir em meu crivo da representatividade nordestina por ser um projeto do arquiteto nordestino Luiz Nunes dedicado à região: pavilhão de Pernambuco na Exposição do Centenário da Revolução Farroupilha, espacializada na cidade de Porto Alegre, embora situada no Sul.

A segunda estratégia de sistematização realizada foi a quantificação de imagens utilizadas que são espacializadas no Nordeste em comparação à construção narrativa dos capítulos. Levou-se em consideração, nessa estratégia, o entendimento de que o crivo de seleção de imagens para a produção de um livro historiográfico é ainda mais criterioso que o texto que o constrói, pois o número de imagens deve ser reduzido em detrimento do valor de produção gráfica, bem como da significância e concordância em relação ao texto que as acompanha. Como resultado de análise, foi possível mostrar mais uma vez que o contexto de asseveração da arquitetura moderna brasileira fortalece a construção de um cânon da região Sudeste do país, ao mesmo passo em que pretere a afirmação de alguma modernidade relevante no Nordeste dentro desse recorte temporal-narrativo.

Figura 4: Imagens referentes ao Nordeste por capítulo.

Fonte: Oton Sá, 2021.

Os capítulos 4 e 5, mostram a relevância dada aos projetos realizados no Nordeste diante dessa estratégia de análise: no capítulo “Modernidade Pragmática”, é ressaltada principalmente a arquitetura art déco especializada na cidade de Salvador, como Edifício Oceania e Elevador Lacerda; no capítulo 5 são pontuados em imagens três projetos do arquiteto mineiro Luiz Nunes, dois deles no estado de Pernambuco, sendo um subcapítulo dedicado exclusivamente à sua trajetória. Os capítulos 7 e 8 situam quatro e cinco projetos, respectivamente, em diversas cidades nordestinas, apresentadas de acordo com a construção discursiva de cada período, como uma consequência da afirmação da hegemonia moderna brasileira. Por tratar-se de uma análise de uma menor quantidade de dados, duas exceções necessitam pontuação neste momento: o capítulo 2, embora apresente uma imagem da Casa de Detenção do Recife, não o cita ou o espacializa em corpo de texto; a imagem espacializada na cidade de Porto Alegre, embora situada no Sul, foi incluída no crivo da representatividade nordestina por ser um projeto de Luiz Nunes dedicado à região: pavilhão de Pernambuco na Exposição do Centenário da Revolução Farroupilha, como já supracitado.

A terceira e última estratégia consiste em quadro quantitativo das cidades, estados e regiões citadas no corpo do texto de acordo com cada capítulo. Ao analisar o quadro de uma forma geral, interpreta-se a relação de cheios e vazios: a incidência de projetos nas cidades consideradas centralidades nordestinas como Salvador, Recife e Fortaleza ao longo do livro é consideravelmente maior em relação a quaisquer outras cidades mencionadas. Teresina, por exemplo, cidade modernista repleta de obras relevantes para o contexto em questão, é citada brevemente duas vezes em todo o livro, sem quaisquer aprofundamentos sobre sua história ou obras. Ou São Luís, que é detentora de um grande acervo da arquitetura eclética, é citada apenas uma vez no corpo do texto. É dada maior importância a arquitetos, majoritariamente, vindos de outras regiões que tiveram projetos elaborados para algumas cidades no interior da Bahia e Pernambuco. Assim, as obras parecem ter menos peso que os arquitetos no crivo de Segawa para a construção narrativa historiográfica da arquitetura moderna.

Figura 5: Citações ao Nordeste por capítulo.

Fonte: Oton Sá, 2021.

Já quando observamos o quadro pelas colunas dos capítulos, mais uma vez nos deparamos com a ausência da espacialização ou mesmo quaisquer comentários nos capítulos 3 e 6. Exceto a cidade de Salvador que é citada ao fim do capítulo 6 como uma mera comparação à Brasília em relação às suas estratégias de preservação patrimonial.

Quem vai? Quem vem?

A terceira instância consiste em analisar a adoção do termo “peregrino” e o sentido da transposição de ideias que o autor coloca em sentido unívoco do Sudeste ao Nordeste. No capítulo 7 “Afirmação de uma Hegemonia”, mais especificamente no subcapítulo “Arquitetos peregrinos, nômades e migrantes”, Hugo Segawa traz a luz como o processo de criação das escolas de arquitetura no Brasil durante o século XX teria disso um fator de disseminação da modernidade brasileira, bem como o deslocamento dos profissionais arquitetos coloca-se como um fator contribuinte para a construção de uma identidade nacional moderna ao longo de sua extensão territorial.

A criação de escolas de arquitetura em várias regiões do Brasil teria sido um deles; o **deslocamento de profissionais** de uma região para outra também foi decisivo para a afirmação de uma linguagem comum pelo território brasileiro. (SEGAWA, 2018, p. 131, *grifo nosso*).

Sobre as escolas de arquitetura, o autor pontua a noção da relevância da circulação de ideias para a construção de uma efetiva disseminação:

Sua **consistência intelectual deriva** das pessoas que nela militam - estudantes e professores, principalmente - , suas **interações** com o meio profissional e suas relações com a sociedade em que se insere. [...] E foi a circulação de jovens arquitetos pelo Brasil que constituiu um **vetor de disseminação** das novas ideias. (SEGAWA, 2018, p. 131, *grifo nosso*).

Segawa constantemente coloca a produção que ocorre fora do eixo Centro-Sul como derivação das escolas principiantes da disciplina em questão no Brasil, chegando a afirmar uma **“vulgarização do pensamento carioca”** como sendo **“a apropriação dos conceitos** por profissionais de outras regiões” (SEGAWA, 2018, p. 142, *grifo nosso*). O termo “peregrino” é utilizado apenas no capítulo 7 como meio de justificar a construção de modernidades pós os eventos do capítulo 6, que se impõem como um cânon na construção da arquitetura e urbanismo brasileiros.

O **ensejo de trabalho promissor** é capaz de mobilizar qualquer tipo de profissional em busca de uma oportunidade melhor para ganhar a vida. Parte dos **arquitetos que peregrinaram** pelo Brasil, sob o signo do ensino de arquitetura, encontraram também um lugar definitivo para desenvolver também a atividade de projetista. (SEGAWA, 2018, p. 133, *grifo nosso*).

Entretanto as afirmações de um movimento de sentido único, que negligencia as produções intelectuais locais, desvalidam-se em seu próprio contexto. Ao situar modernidades ao longo dos capítulos que precedem a formação da modernidade canônica dissertada no capítulo 6, sem ao menos pontuar esses movimentos e deslocamentos de profissionais e/ou criação de escolas, a afirmação de que as modernidades que se seguem após os eventos canônicos derivam e/ou são apropriações de seus ideais mostram-se inválidas.

ALGUMAS QUESTÕES, POUCAS CONCLUSÕES

Existem mais obras e arquitetos que esse panorama historiográfico dispõe em discurso e o autor claramente constata isso desde o princípio. Os riscos que de totalização que Segawa teme acabam por acontecer, como constatado acima. As relações e termos que supõem uma relação vertical de direção única entre a produção arquitetônica e urbanística brasileiras de acordo com as regiões não cabem nas produções historiográficas da contemporaneidade e necessitam revisões.

Os sistemas de domínio político e econômico de fato construíram-se e fortificaram-se no eixo Sudeste e seria utópico afirmar que não há uma relação de centralidade e marginalidade. As discussões apresentadas por Waisman (2013) no capítulo “Centro/Periferia/Região” propõem a antinomia *centro-periferia*, em que desloca a perspectiva de crítica dos centros e dá espaço para a perspectiva a partir das margens, que se convertem em “lócus central de reflexão orgânica” (ROCHA-PEIXOTO, 2014). No entanto, o poder das margens é enfraquecido diante da força avassaladora das centralidades e a representatividade da cultura local encontra desafios em face da conjuntura compositiva desse sistema central.

Apesar de todos os deslocamentos indicados, a atração da produção arquitetônica dos países centrais ainda predomina nas culturas locais e talvez possa afirmar-se que as reações são produzidas até certo ponto, nas margens das margens. É que, na atual época de hiper comunicação, a relação centro/margem está marcada, não só pela conformação do sistema mundial de produção e consumo de bens – que levou certos setores da comunidade internacional e das comunidades locais a aceitarem o papel passivo de consumidores de produtos sofisticados e de produtores dos mais elementares –, mas também pelo poder intrínseco da informação, mais poderosa em função de sua condição “fraca” em comparação com os sistemas de domínio político ou econômico. (WAISMAN, 2013, p. 87).

A resposta de Marina Waisman é certa: os centros se multiplicaram e as margens, que agora são centralidades – faço aqui uma alusão às cidades nordestinas – tanto demoraram a desenvolver-se, devido à condição do sentido globalizador dos grandes centros – alusão às escolas de arquitetura que demoraram a difundir-se no território nordestino como um todo – ; quanto a força dos centros por excelência – alusão às cidades sudestinas que dispersam sua ideologia pelo Brasil – impõem a sua lógica de funcionamento, enfraquecendo, portanto, as ideias que partem desses novos centros, uma vez que não seguem a lógica uma global.

As grandes funções comuns da cidade, as que davam seu caráter particular a cada uma, se dispersam, abandonam o centro, criando uma multiplicidade de subcentros, ou “centros nas margens” que, por isso mesmo, deixam de ser estritamente margens e se convertem em centros, porém “fracos”, porque não encarnam o sentido global da cidade, o ser da cidade”. (WAISMAN, 2013, p. 84-85).

A narrativa historiográfica não tem compromisso objetivo com a verdade. A verdade não possui valor epistemológico ou ético. O autor tem sempre o método narrativo como uma estratégia retórica interessada. Hugo Segawa faz o uso dos seus dados e chega nesse resultado, aquele que valoriza certas obras/arquitetos/regiões no sentido de construir o seu discurso. Entretanto, quando lemos os vazios do seu texto podemos contestar algo que se toma como verdade unívoca por muitos. Discurso narrativo não corresponde à fato/verdade.

O trabalho de Hugo Segawa é de extrema relevância na historiografia da arquitetura e urbanismo modernos brasileiros. Seu panorama funciona, de fato, dentro de uma lógica capaz de fornecer chaves para os demais historiadores do campo desenvolverem/encaixarem suas pesquisas em suas entrelinhas, mas falha no objetivo de não totalizar os episódios que seleciona para a construção de sua narrativa. Dessa forma, a narrativa que se constrói a partir da sua manutenção de lentes negligência e dissimula uma maior proximidade dos fatos em detrimento de uma preferência pela narrativa canônica e preterimento pelas narrativas marginais – que de marginais já não têm nada, são os novos centros. Como propõe Marina Waisman, “resistir é manter uma situação, criar para si mesmo um espaço no interior do sistema para não ser absorvido por ele (mas até quando?)” (WAISMAN, 2013, p. 98).

A lento passo, mas consistentemente, a intenção maior que tenho com esse estudo é suscitar o questionamento dos meus pares em relação àquilo que temos como certo, imóvel, canônico. A quem se designa escrever esse panorama da arquitetura brasileira de uma maneira mais justa e representativa? Panoramas são a melhor estratégia narrativa ou acabam por cometer discursos totalizadores? Talvez as questões contemporâneas ao tempo em que este livro foi escrito não eram tão relevantes para o autor; já não pode se dizer o mesmo hoje. Questionemos.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

BRUAND, Yves. *Arquitetura contemporânea no Brasil*. 5ª edição, São Paulo, Perspectiva, 2010.

NASLAVSKY, Guilah. Nordeste na historiografia da Arquitetura Moderna nacional. In: *Anais do 5º Seminário Docomomo Norte/Nordeste*. Projeto, Obra, Uso e Memória. A intervenção no patrimônio arquitetônico modernista, 2014.

ROCHA-PEIXOTO, Gustavo. *Marina Waisman: o interior da história*. Resenhas Online, São Paulo, ano 13, n. 145.02, Vitruvius, jan. 2014. [online]. Disponível em: <https://vitruvius.com.br/revistas/read/resenhasonline/13.145/5035>, acesso em 07 dez 2021.

SEGAWA, Hugo. *Arquiteturas no Brasil 1900 - 1990*. 3ª edição. São Paulo: Edusp, 2018.

WAISMAN, Marina. *O interior da história*. Historiografia para uso de latino-americanos. São Paulo, Perspectiva, 2013.

ZEIN, Ruth Verde. O lugar da crítica: nunca é inocente escrever sobre arquitetura. In: ZEIN, Ruth Verde. *O lugar da crítica: ensaios oportunos de arquitetura*. Porto Alegre: Centro Universitário Ritter dos Reis, 2001. p. 201-204.

_____. *O vazio significativo do cânon*. [in] VIRUS, São Carlos, n. 20, 2020. [online]. Disponível em: <http://www.nomads.usp.br/virus/virus20/?sec=4&item=1&lang=pt>, acesso em 23 jun 2021.

_____. Quando documentar não é o suficiente: obras, datas, reflexões e construções teóricas. In: ZEIN, Ruth Verde. *Leituras Críticas*. São Paulo: Romano Guerra Editora, 2018. Cap. 5. p. 104-113. (Pensamento na América Latina; 5).

_____. *Revisões historiográficas: arquitetura moderna no Brasil*. Rio de Janeiro: Rio Books, 2022.